

Майструк Наталія¹

Email: mnatalia@i-soc.org.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1437-9184><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512829>

Значення цифрових та інформаційних хабів в умовах війни в Україні

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Сучасна епоха характеризується турбулентністю, численними суспільними трансформаціями в соціальній, економічній, політичній тощо сферах, що породжені глобалізацією та її новітньою стадією – транснаціоналізацією, яка докорінно змінює життєдіяльність, як суспільства, так і індивідів у просторово-часовому та інших вимірах. В цілому транснаціоналізацію можна розглядати у декількох аспектах, зокрема як транснаціоналізацію «згори» – як результат діяльності в інтересах ТНК і політичних еліт та транснаціоналізацію «знизу» – як результат діяльності людей внаслідок розвитку Інтернет-зв'язків, соціальних мереж тощо, соціальних рухів, міграції, що створюють транскордонні мережі та форми життя (Майструк, 2025). Життєдіяльність сучасного соціуму і індивіда, завдяки технологічним новаціям, відбувається у сьогоденні як у реальному, так і віртуальному просторі. Прискорене входження українського суспільства у глобальне інформаційне і комунікативне середовище, зокрема завдяки цифровим трансформаціям, випереджальному розвитку інформаційного сектору економіки в цілому, віддзеркалилися у гібридному поєднанні глокалізованих складових функціонування сучасних суспільств, що «відірвані» від певного простору та часу. Завдяки гнучкості Інтернету та його комунікаційної здатності, соціальна взаємодія онлайн з кожним днем відіграє все більшу роль у соціальній організації. Мережі онлайн можуть побудувати свої віртуальні спільноти, відмінні від фізичних спільнот, але не менш інтенсивні та ефективні у поєднанні та мобілізації. Індивіди також будують свої мережі онлайн та офлайн на основі своїх власних інтересів, цінностей, спорідненості та проєктів.

Аналізуючи досвід побудови інформаційного суспільства у Фінляндії М. Кастельс та П. Хіманен зазначають, що більшість інновацій, культурних розваг, спрямованої активності та потужності зі створення різних благ як у окремих країнах, так і по всьому світу концентруються у великих столичних регіонах. Головні столичні регіони пов'язані між собою телекомунікаціями, Інтернетом та швидкими транспортними системами, які створюють глобальну архітектуру вузлів і мереж. На підставі результатів дослідження таких ТНК як «Castells» та «Hall», вчені зазначають, що в усіх країнах інформаційна економіка організується навколо територіально

¹ Кандидатка соціологічних наук, доцентка, наукова співробітниця відділу економічної соціології, Інститут соціології НАН України.

концентрованих вузлів інновацій, бізнес-послуг, високотехнологічного виробництва. Саме тому ці вузли в столичних регіонах пропонують найбільший вибір робіт, освітніх можливостей, та культурних розваг, що притягує робочу силу, найбільш здатну до інновацій; тому вони виступають центрами інформаційного суспільства, і найбільш імовірно, саме вони будуть збільшувати своє домінування в передбачуваному майбутньому. Але чим більше економіка стає інформаційною, тим більше населення та його активність концентруються навколо кількох головних регіональних центрів, які мають схильність поглинати раніше існуючі міські центри як ядра для нових великих регіонів, сформованих із розосереджених поселень, які розташовані вздовж транспортних ліній (Кастельс & Хіманен, 2006, с.121-122). Згідно результатам всевітніх досліджень, виробництво Інтернет-контенту є просторово концентрованим навколо головних вузлів регіональних центрів, які є основними виробниками і споживачами інформації. Роль Інтернет-хабу (вузла-концентратора, який функціонує таким чином, що до нього можуть приєднуватися нові робочі станції), наприклад, у Фінляндії виконує Гельсінки. Просторова концентрація споживачів Інтернету та Інтернет-індустрії в Гельсінки та головних регіонах-метрополіях Фінляндії підтверджує зв'язок між інформаційною продукцією регіональних центрів, ІТ-продуктивністю та просторовою концентрацією населення та багатства. В цілому процес експансії столичного регіону відбувається в напрямку транспортних ліній від ядра до периферії, подібно концентричному поширенню радіохвиль (Кастельс & Хіманен, с.128).

В цілому життєдіяльність сучасного інформаційного суспільства вимагає інноваційних підходів до її організації. Такими інноваціями на початку 21 ст. стали коворкінги – місця або офіси для спільної роботи, хаби тощо. Поняття «хаб» (англ. hub) має декілька значень, зокрема у авіації, транспорті – пересадковий вузол, де можна пересісти на інший рейс; у системах безпеки – центральний пристрій, що сповіщає про тривоги; у соціальних та креативних просторах – центр діяльності, де відбувається обмін ідеями та ресурсами тощо. Наприклад, у науково-освітньому просторі хаб є мережею установ, організацій, що сприяє впровадженню нових технологій, використанню можливостей освітніх та наукових установ, зокрема ресурсної бази та наукових досягнень задля успішної інтеграції у глобальний науково-освітній простір, особливо за умов транснаціоналізації.

Що стосується України, то прискорена цифрова трансформація нашого суспільства відбулася внаслідок пандемії коронавірусу та військової агресії в Україні, які обмежили та перевели більшою мірою у віртуальний простір комунікації громадян, і врешті-решт, як зазначає Н. Костенко, онлайн-комунікація перетворилася на домінантний спосіб загального зв'язку, генеруючи гнітючий дефіцит безпосереднього спілкування. Також є сенс звернути увагу на такі «технологічні» аспекти трансформованої у наш час ідентичності, як її перебування у віртуальному просторі, онлайн-присутність і співіснування з військовим озброєнням. Вбудовуючись в алгоритми платформ і мереж, аудиторія, охоплюючи сукупність «цифрових

ідентичностей», свідомо чи не замислюючись, готова поступитися гарантіями конфіденційності й особистої збереженості в обмін на наданий бонус довіри та можливість оголосити про свою присутність (Костенко, 2023, с. 34). За цих умов непересічне значення мають реальні чи віртуальні інформаційні хаби для обміну інформацією, що дозволяють ширше представити український контент як у європейському, так і світовому інформаційному просторі. Так, відомий румунський журналіст, науковець Марін Герман зазначає, що за роки війни Україна побудувала цікаві інформаційні мережі та системи, які допомагають долати відверту дезінформацію про війну, про Україну, про Росію. База даних, що містить дані експертів, фахівців в галузі безпеки, речників МЗС, облдержадміністрацій, представників тих чи інших галузей, пояснення українського законодавства, послуги перекладачів має неабияке значення у цьому контексті. Наприклад, не всі розмовляють англійською в Україні, не всі говорять англійською в різних країнах, навіть журналісти не всі володіють англійською мовою (Герман, 2024).

Зважаючи на війну та сучасні цифрові трансформації українського суспільства, велике значення мало створення хабів цифрової освіти. Кількість вітчизняних освітніх хабів постійно зростає. Серед найбільш відомих є «Освіторія хаб», м. Київ, хаб «Дивиргент», м. Одеса, «World School Hub» – мережа ліцензованих міжнародних шкіл в Україні, міжнародна мережа «Impact Hub», незалежна освітня корпорація «Teach Hub» та багато інших. Потужним інструментом вітчизняного інформаційно-цифрового навчального середовища є «Освітній Хаб міста Києва», що проводить навчання, тестування та тренінги, а також просуває освіту протягом життя. Діяльність цього хабу присвячена і популяризації відомих українських діячів з різних галузей, і проведенню чемпіонатів з інтелектуальних ігор та іншим цікавим ініціативам (Гриценчук, 2020, с. 349). Такі хаби є місцями для вільної реалізації кожним громадянином можливості безкоштовного доступу до освіти та здійснення навчання з цифрової грамотності завдяки надавачам цієї послуги-бібліотекам, школам, університетам, компаніям і приватному сектору, ІТ-організаціям, ЦНАПам, громадським організаціям (Гевко, 2022). Наприклад, онлайн-платформа – Дія. Освіта зараз об'єднує 6000+ хабів, які включають названі організації та установи. Мережа Українських Освітніх Хабів, реалізуючи концепцію *Life Long Learning* допомагає здобути освіту як дітям, так і дорослим задля успішної кар'єри. Зокрема для дітей та підлітків під час дії воєнного стану в Україні передбачено надолуження навчання (кетч-ап класи) з метою компенсації знань, а також навчання необхідним навичкам через підхід UPSHIFT, що дозволить виховати нове покоління українців як творців змін. Зважаючи на військову агресію та масовий виїзд українців за кордон, з лютого 2022 року мережа українських освітніх хабів надала послуги понад 500 тисячам українців у різних країнах світу, у тому числі внутрішньо переміщеним особам. Нині 70 таких хабів успішно працюють у країнах ЄС, Великобританії, США, Японії та Україні. Як зазначає Н. Кузьмичова, навчання за українознавчим компонентом, можливість Perezарховувати оцінки з навчальних закладів за кордоном дають змогу дітям зберігати зв'язок

з українською культурою та мовою, а також навчатися в українських школах без подвійного навантаження, що має сприяти збереженню людського капіталу України (*Перший Український освітній хаб*, 2025). В цілому цифрові хаби, виконуючи важливі соціальні, економічні, культурні, комунікаційні та інші функції, стають важливою складовою повсякденного життя українців.

Слід зазначити, що у 2022 році Україна підписала угоду про участь у програмі «Цифрова Європа» (загальний фонд програми 7,5 млрд. євро), яка розрахована до 2027 року і є ініціативою ЄС, що спрямована на пришвидшення цифрової трансформації Європи через підтримку інноваційних проєктів. До цієї програми долучилися вже 75 організацій та установ. Одним з ключових інструментів підтримки цифрових проєктів є мережа Європейських цифрових інноваційних хабів (ЄЦИХ), яка створена в Україні завдяки програмі. Хаби допомагають бізнесу тестувати технології, адаптувати цифрові рішення та залучати інвестиції. Серед організацій, що залучили фінансування є ДП Дія, Асоціація «Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг», університети – НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та інші установи та організації (*Диджитал-можливості для України*, 2025). Також в Україні розроблено Дорожню карту регіональних інноваційних хабів, головним завданням яких є об'єднання зусиль учасників інноваційного процесу для збільшення ефективності діяльності та підвищення інноваційного потенціалу. Учасниками таких хабів можуть бути заклади освіти, науково-дослідні установи, наукові парки, стартап-школи, центри підтримки технологій та інновацій, фізичні особи-підприємці, а також підприємства та організації усіх форм власності тощо (*IP офіс презентує*, 2024).

Отже, за умов системних трансформацій українського соціуму, що пов'язані із глобалізацією, транснаціоналізацією та війною, важливе значення має створення різних офлайн та онлайн просторів, зокрема цифрових, освітянських та інформаційних хабів, що допомагають людям вижити у цифрову епоху, адаптуватися до зміненої під впливом цифрових трансформацій, реальності та набути нових знань та навичок задля успішної індивідуальної кар'єри, зміцнення конкурентоспроможності та підвищення інноваційного потенціалу суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гевко, І. В. (2022). Цифрові освітні хаби в інформаційно-освітньому середовищі підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. *Педагогічні альманахи*, (52), 45-54. <https://doi.org/10.37915/pa.vi52.394>
2. Гриценчук, О.О. (2020). Цифрові освітні хаби для підтримки громадянської освіти як складова інформаційно-цифрового навчального середовища: досвід Нідерландів, Бельгії та України. *Інформаційні технології та навчальні засоби* 79(5), 341-360. <https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.4048>

3. IP офіс презентує Дорожню карту регіональних інноваційних хабів. (2024, 11 червня). <https://nipo.gov.ua/dorozhnia-karta-rehionalnykh-innovatsijnykh-khabiv/>
4. Кастельс, М., Хіманен, П. (2006). *Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель.* (О. Андреєва, С. Удовік, Е. Ганиш, Пер.). Київ. Ваклер. (Оригінал опубліковано 2002 р.)
5. Костенко, Н. (2023). Ідентичність: Концептуальні парадокси і контекстуальна залежність. *Ідентичність часів війни: трансформації та практики визнання.* Київ: Інститут соціології НАН України, (с. 9-39).
6. Майструк, Н. (2025). Транснаціоналізація: особливості та основні стратегії на сучасному етапі глобалізації. *Матеріали інтернет-конференції «Сталий розвиток ЄС – кращі практики для України».* (Львів, 27 лютого 2025 р.), 193 с., (с. 107-112). Львів: Національний університет «Львівська політехніка». <https://lpnu.ua/sites/default/files/2022/pages/18734/zbirniktezkonferencii-staliy-rozvitok-es-kraschi-praktiki-dlya-ukraini-2025.pdf>
7. Марін Герман: «Україна має будувати інформаційні хаби». (2024, 08.04). <https://idpo.org.ua/articles/5805-marin-german-ukraina-maye-buduvati-informacijni-xabi.html>
8. Перший Український освітній хаб запрацював у США. (2025, 07 січня). <https://mon.gov.ua/news/pershyi-ukrainskyi-osvitnii-khab-zapratsiuвав-u-ssha#:~:text=Тому%20саме%20ов%20оцьому%20місті,традиційно%20проживає%20велика%20кількість%20українців.>